

ВАРИВОДА Валентина Сергеевна,

*Ставропольский государственный аграрный университет
(Ставрополь, Россия);
Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: Vvalensiya@mail.ru*

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ПРОСТРАНСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ТУРИЗМА РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация: влияние инвестиций, направленных на развитие индустрии туризма в регионах России, изучено недостаточно. Противоречивыми остаются и выводы о влиянии денежных дотаций на результат регионального развития туризма в регионах. Сегодня в отечественной и зарубежной экономической науке, в том числе региональной экономике, идет оживленный поиск новой инвестиционной модели развития территорий, что подталкивает руководство страны к необходимости разработки и реализации новой инвестиционной политики, поддерживающей развитие туризма в регионах. Оценка инвестиционной привлекательности регионов России с точки зрения развития туризма в настоящее время не выработана и не принята, хотя делаются попытки ее формирования. Комплексное отражение туристской привлекательности региона должно отражать возможность и необходимость осуществления вложений в развитие туризма той или иной территории. Развитие регионов напрямую зависит от инвестиций, поэтому роль инвестиционной политики в пространственном развитии туризма регионов Российской Федерации и поиск методов и механизмов, дающих адекватную оценку инвестиционной привлекательности территорий, актуальна. Инвестиционная политика, поддерживающая развитие туризма в регионах, должна быть сбалансированной и всеобъемлющей в соответствии с разработанным пространственным базисом. Пространственный каркас развития туризма в регионах, основанный на имеющихся ресурсных и инфраструктурных возможностях выбранных территорий, позволит определить приоритетность инвестиционных вложений и объем направляемых средств на их развитие. Исследования выполнены в рамках программы поддержки развития научных коллективов Ставропольского государственного аграрного университета, реализуемой при финансовой поддержке Программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030».

Ключевые слова: туризм, регион, пространственное развитие, инвестиционная политика, туристская макротерритория, инвестиционная привлекательность

Для цитирования: Варивода, В. С. (2025). Роль инвестиционной политики в развитии пространственного туризма в регионах Российской Федерации. Сервис в России и за рубежом, 19(1), 77–88. DOI: 10.5281/zenodo.17130833.

Получено: 11.05.2025.

Одобрено: 15.07.2025.

Valentina S. VARIVODA,

Stavropol State Agrarian University (Stavropol, Russia);
Ph.D. (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: Vvalensiya@mail.ru

THE ROLE OF INVESTMENT POLICY IN THE SPATIAL TOURISM DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. *The impact of investments aimed at the tourism development in the Russian regions has not been sufficiently studied. Conclusions about the impact of cash subsidies on the result of regional tourism development in the regions also remain contradictory. Today, in domestic and foreign economics, including regional one, there is a lively search for a new investment model for territorial development, which pushes the country's leadership to the need to develop and implement a new investment policy that supports the tourism development in the regions. The assessment of the investment attractiveness of the Russian regions, from the point of view of tourism development, has not been developed or adopted at present, although attempts are being made to form it. A comprehensive reflection of the tourist attractiveness of a region should reflect the possibility and necessity of investing in the tourism development in a particular territory. The development of regions directly depends on investments, therefore the role of investment policy in the spatial tourism development in the regions of the Russian Federation, and the search for methods and mechanisms that provide an adequate assessment of the investment attractiveness of territories is relevant. Investment policy supporting tourism development in the regions should be balanced and comprehensive in accordance with the developed spatial basis. The spatial framework for tourism development in the regions, based on the available resource and infrastructure capabilities of the selected territories, will help determine the priority of investment and the amount of funds allocated for their development. The research was carried out within the framework of the program to support the development of research teams of the Stavropol State Agrarian University, implemented with the financial support of the Strategic Academic Leadership Program «Priority – 2030».*

Keywords: *region, tourism, spatial development, investment policy, tourist macro-territory, investment attractiveness*

For citation: Varivoda, V. S. (2025). The role of investment policy in the spatial tourism development in the regions of the Russian Federation. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(1), 77–88. DOI: 10.5281/zenodo.17130833. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/05/11.

Accepted: 2025/07/15.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Исследование процессов инвестиционной политики (макрорегионов) имеет огромную теоретическую, методологическую и практическую значимость на уровне регионов. Процессы инвестиционной деятельности имеют уникальность и своеобразие в определенном регионе, в определенный период времени, так как протекают в конкретном пространственно-временном континууме. Наиболее острые вопросы административно-территориального районирования в экономическом, социальном, демографическом, сырьевом и несырьевом секторах заключаются в том, что регионы различаются по своим территориальным признакам: ресурсному потенциалу, демографическому потенциалу, экономическому потенциалу, обеспечивающей инфраструктуре, но в тоже время относятся к одному уровню государственного районирования в связи с общим политико-административным статусом субъекта Федерации [9].

Для развития регионов Минэкономразвития ставит главной задачей инвестиционной политики привлечение инвестиций в экономику регионов страны. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» запущен «План действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 % их доли в валовом внутреннем продукте» от 13 февраля 2019 года [1]. Мероприятия, представленные в плане, требуют колоссального привлечения инвестиций с учетом специфики соответствующих территорий, где каждая из них в пространстве страны обладает своей уникальностью и инвестиционной привлекательностью.

В последнее время в Российской Федерации уделяется огромное внимание индустрии туризма, гостеприимства и территориальным аспектам ее развития. Принимаются важные для этой сферы нормативно-правовые акты, выделяются субсидии, дотации, льготы и крупные инвестиции [7]. В Послании Федеральному собранию Президент РФ обозначил цель: к 2030 году нарастить число туристических

поездов по стране почти в два раза, до 140 млн в год. В 2023 году в России было совершено 78 млн туристических поездок, это на 21 % больше 2022 года. Так, в 2022 году на федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» было выделено 38,8 млрд рублей, а поддержано грантами около 800 проектов, т.е. почти в два раза больше, чем в 2021 году [15]. В 2024 году государство поддержало более 450 общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма. В разных городах страны с помощью грантовой программы были оборудованы туристские информационные центры, построены современные кемпинги, модульные отели.

За последние 9 месяцев 2024 года инвестиции в индустрию туризма составили более 652 миллиардов рублей, это на 45 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. Так, по программам льготного кредитования идет реализация 239 проектов. Общий объем инвестиций по ним составляет 1,2 триллиона рублей. Около 600 проектов из 61 региона получили субсидии на строительство модульных отелей за период с 2023 по 2024 года, в результате чего в перспективе общий номерной фонд введенных в эксплуатацию объектов составит около 14500 единиц дополнительных мест для размещения туристов [6].

Однако вопрос о том, на каком основании выбирается та или иная территория для выделения льгот, субсидий и инвестиций, все же остается неясной. Развитие института инвестиционной политики в пространственном развитии туризма регионов Российской Федерации находится на начальном этапе своего становления, а влияние инвестиций, направленных на развитие индустрии туризма в регионах России, изучено недостаточно [8].

Повышение инвестиционной привлекательности туризма требует принятия индивидуальных мер для определенных туристских территорий, включающих в том числе государственную поддержку планов и мастер-планов развития туристских территорий.

Основы инвестиционной политики в пространственном развитии туризма регионов

Российской Федерации частично были заложены в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)». Однако данная программа не была реализована, и на ее смену пришел Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который нацелен на комплексное развитие отрасли туризма в России. Данный Национальный проект должен способствовать созданию условий для удобных, безопасных и интересных путешествий по стране [5]. В Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» входят три федеральных проекта, представленные на рисунке 1.

Рис. 1. Федеральные проекты, реализуемые в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Российской Федерации

Fig. 1. Federal projects implemented within the framework of the National Project "Tourism and Hospitality Industry" in the Russian Federation

В рамках реализации Национального проекта также появилось постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2439 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» (с изменениями на 23 декабря 2024 года), в котором был утвержден перечень 12 туристских макротерриторий и входящих в них субъектов с учетом потенциала развития туризма в Российской Федерации. Так, при реализации национального проекта должен формироваться стратегический географический базис в пространстве страны, основанный на перспективных туристских территориях, являющихся опорными для соответствующих туристских макротерриторий и тех инвестиционных

проектов, которые будут направлены на развитие индустрии туризма и гостеприимства в зависимости от действующих центров притяжения туристов.

Инвестиционные процессы протекают по-разному в различных регионах России, в зависимости от специфики их развития, разнообразия природных, геополитических, социально-экономических, национально-культурных и других территориальных условий [10]. Так, в течение последних десятилетий четко сформировалась пространственная дифференциация инвестиционной привлекательности российских регионов. Диспропорции в развитии порождают угрозу разрушения единого экономического пространства, целостности региональной системы и, как следствие, подрывают экономическую безопасность страны.

Изменчивость и неопределенность российской налоговой политики, социальной политики, демографической политики, по мнению многих исследователей, является серьезной проблемой, препятствующей развитию инвестиционной активности [13]. Однако явление неравенства регионов существует, и наука должна найти этому явлению объяснение. Как было сказано выше, в Российской Федерации в рамках реализации национального проекта сформировано 12 туристских макротерриторий, выбран вектор на реализацию 15 перспективных туристских укрупненных инвестиционных проекта в их границах (рис. 2).

Подход, основанный на укрупненных инвестиционных проектах в соответствующих территориальных образованиях, представляет особый интерес. Появление пространственного каркаса развития туризма и прозрачность инфраструктурной обеспеченности территорий в совокупности должны способствовать их кластеризации и совершенствованию процедуры отбора тех инвестиционных проектов, которые будут направлены на формирование и развитие туристских кластеров. Совокупность особенностей территории (демографический, экологический, социально-географический и др. аспекты) субъектов Российской Федерации

Рис. 2. Пространственная локация туристских макротерриторий в Российской Федерации

Fig. 2. Spatial location of tourist macro-territories in the Russian Federation

предполагает в перспективе основу формирования интегрированного комплексного туристского продукта территории.

Таким образом, анализируя показатели паспорта Федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» за период с 2021 по 2024 гг., можно констатировать, что процесс наращивания инвестиционной деятельности в индустрии туризма и гостеприимства очевиден. Показатели впечатляют! В 2020 году было создано АО «Корпорация Туризм.РФ», предназначенное для раскрытия экономического потенциала туризма в России и его развития. Совместно с регионами Российской Федерации АО «Корпорация Туризм.РФ» формирует курорты страны и занимается инвестированием в туристскую инфраструктуру на принципах государственно-частного партнерства. Основная стратегическая задача АО «Корпорации Туризм.РФ» создание интересных и уникальных туристических маршрутов по территории страны. Так, в сентябре 2022 года АО «Корпорация Туризм.РФ» объявила об отборе 75 инвестиционных проектов для создания 25 175 гостиничных номеров.

Если анализировать Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», то АО «Корпорация Туризм.РФ» должна была инвестировать в туристические проекты 33,8 млрд рублей за период с 2021 по 2022 годы [14].

В октябре 2022 года в Совете Федерации РФ генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Суханов Сергей Алексеевич констатировал, что до конца 2022 года корпорация должна инвестировать 8,3 млрд рублей в 37 проектов. По данным Rusprofile на конец 2022 года, АО «Корпорация Туризм.РФ» смогла инвестировать из общего объема планируемых инвестиций 1,16 млрд рублей – это скромные 3,43 % от целевого показателя Национального проекта [15]. План не выполнен. Причины невыполнения поставленной задачи разноплановы. Не всегда ясно и понятно, какие инвестиционные вложения должны быть приоритетными и какие из них идут на решение конкретной проблемы при создании и строительстве того или иного сооружения выбранного проекта, отсутствует ясная обоснованность инвестиционной привлекательности

**Табл. 1. Показатели паспорта федерального проекта
«Развитие туристической инфраструктуры» за период с 2021 по 2024 гг.**

*Table 1. The passport indicators of the federal project
«Development of tourism infrastructure» for the period from 2021 to 2024*

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	Итого
Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости), у. е.	53	74	139	183	449
Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР, СПВ, АЗ РФ, млн руб.	0	250	1000	1500	2750
Реализован механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования. Нарастающий итог, ед.	35	50	159	159	403
Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости. Нарастающий итог, млн руб.	37,779	34,406	-	-	72,185
Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов (предоставление субсидии государственной корпорации развития ВЭБ.РФ). Нарастающий итог, млн руб.	1,365	0,290	4,442	17,390	23,448
Обеспечена реализация инвестиционных проектов и разработка мастер-планов развития туристских территорий в рамках предоставления бюджетных инвестиций АО «Корпорация Туризм. РФ», млн руб.	102,2	95,664	61,162	89,686	348,724
Обеспечена реализация новых инвестиционных туристских проектов в ТОР, СПВ и АЗ РФ. Нарастающий итог, ед.	0	10	20	30	60
Реализован механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования, млн руб.	1,250	19,680	36,497	53,124	110,551

Приложение № 1 к Паспорту федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» [5]

того или иного объекта в проекте. Существуют и другие факторы региональных диспропорций инвестиций в туризм:

- отсутствие механизма управления финансовыми потоками инвестиционного значения в условиях инвестиционного риска;
- недооценка туристского потенциала с точки зрения инвестиционной привлекательности территорий;
- недостаточная проработанность, а порой и отсутствие инвестиционных паспортов развития туристско-рекреационных территорий;
- пассивность органов регионального управления по повышению инвестиционной

привлекательности туристско-рекреационных территорий региона;

- незначительное количество проектов туристско-рекреационных кластеров и другие.

При формировании пространственного каркаса развития туризма в регионах Российской Федерации необходимо исходить не столько из приоритетных видов туризма, в рамках которых должны реализовываться туристские инвестиционные проекты международного и федерального уровня, а более целесообразным будет являться территориальный подход формирования каркаса развития туризма в пространстве регионов Российской Федерации

с привязкой к ресурсным и инфраструктурным возможностям выбранных территорий. Для развития инвестиционной привлекательности туристско-рекреационной территории создать при руководителе субъекта комиссию по подготовке и реализации инвестиционных проектов муниципального, межмуниципального и регионального уровней на принципах научного и кадрового сопровождения.

Территориальный подход формирования каркаса развития туризма в пространстве регионов Российской Федерации, с привязкой к ресурсным и инфраструктурным возможностям соответствующих территорий позволит решить задачи комплексного развития туристской и обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров по приоритетным регионам Российской Федерации, а комиссии по

подготовке и реализации инвестиционных проектов – понять, чего не хватает тем или иным территориям.

Развитие необходимой инфраструктуры туристских территорий в соответствии со специализацией туристских инвестиционных проектов по приоритетным локациям, их комплексность, даст возможность с учетом специфики обеспечивающих условий выбрать направленность проекта и более эффективно выстроить последовательность его реализации в соответствии с требованиями Федеральных проектов, входящих в Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» в Российской Федерации, что также будет способствовать получению новых технологий, созданию интересных туристских проектов и комплексных туристских продуктов территорий.

Табл. 2. Результат инвестиционной деятельности в индустрии туризма и гостеприимства в регионах РФ на конец 2022 года

Table 2. The result of investment activity in the tourism and hospitality industry in the Russian regions at the end of 2022

Направление инвестирования средств	Регион РФ	Общий уставный капитал инвестирования, тыс. руб.	Объем государственных инвестиций (нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства»), тыс. руб.	Общий процент от основной доли инвестиций, %
Московская область				
ООО «Пан турс»	Московская область	663 267,0	324 998,5	49,0
Черное море				
ООО «Лагонаки»	Республика Адыгея	400 000,0	100 000,0	25,0
ООО «Визит Абрау»	Краснодарский край	10,0	4,9	49,0
Золотое кольцо				
ООО «ГК Домковка»	Ярославская область	1 200 000,0	305 000,6	25,4
ООО «Строитель»	Владимирская область	311 628,5	152698	49,0
Из Москвы в Санкт-Петербург				
ООО «Завидово парк»	Тверская область	5057 101,0	1,0	-
ООО «ТК Ладога»	Республика Карелия	100	1,0	1,0
Дальний Восток				
ООО «Парк три вулкана»	Камчатский край	2 200 000,0	112 200,0	5,1
ООО «Истерн Аква Парадайз»	Приморский край	1333,3	333,3	25,0

Направление инвестирования средств	Регион РФ	Общий уставный капитал инвестирования, тыс. руб.	Объем государственных инвестиций (нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства»), тыс. руб.	Общий процент от основной доли инвестиций, %
ООО «Бухта Нагаева»	Магаданская область	10,0	4,9	49,0
ООО СДК «ЦЕНТР»	Республика Саха	130 010,0	1,0	0,01
Большой Алтай				
ООО «Космос Отель Каракольские Озера»	Республика Алтай	100,0	1,0	1,0
ООО «Санаторий Алтай Вест»	Алтайский край	900 001,0	1,0	-
ООО «РК Катунь»	Республика Алтай	17,0	1,0	5,9
ООО «Долина Азаса»	Кемеровская область	10,0	4,9	49,0
Байкал				
ООО «Грин Флоу Байкал»	Республика Бурятия	235 000,0	115 000,0	48,9
ООО «Электра»	Иркутская область	10,0	4,9	49,0
ООО «Ангара Отель»	Иркутская область	10,0	4,9	49,0
Большой Урал				
ООО «Космос Отель Екатеринбург»	Свердловская область	101,0	1,0	0,9
ООО «НоваяГубаха»	Пермский край	98 040,0	48 038,9	49,0
ООО «Окулова 4»	Пермский край	463 625,0	110 001,0	23,7
ООО «Курорт Сапфир Урала»	Челябинская область	10,0	4,9	49,0
ООО «Проектная компания «Адджигардак»	Челябинская область	10,0	4,9	49,0
ООО «Центр»	Челябинская область	10,0	4,9	49,0
ООО «Космос Отель Тобольск»	Тюменская область	101,0	1,0	0,9
Гольф-клубы под Москвой				
ООО «Отель Линкс»	Московская область	371 000,0	124 000,0	33,4
ООО СПК «МДК»	Московская область	500 000,0	100 000,0	20,0
ЦФО				
ООО «Яманьрезорт»	Воронежская область	11,0	1,0	9,1
ООО «Гостиничный комплекс»	Воронежская область	11,0	1,0	9,1
ООО «Туристские территории»	Пензенская область	10,0	4,9	49,0

Источник: Rusprofile.ru Источник информации о российских юридических лицах. Официальный сайт BuildingMedia [14]

Инвестиционная привлекательность территорий с точки зрения развития туризма зависит от множества факторов. Туристские аттракции, дестинации, районы и регионы развития туризма часто рассматриваются как объекты инвестиций. Частные инвестиции, бюджетные и внебюджетные инвестиции обеспечивают инфраструктуру и супраструктуру туризма в регионах [12]. Денежные поступления как частных инвесторов, так и государства способствуют совершенствованию и расширению применения механизмов поддержки бизнеса с целью создания и развития туристских кластеров, а также применения принципов государственно-частного партнерства для расширения ресурсной базы туристической сферы [11]. Так, обеспеченность той или иной территории необходимыми ресурсами, инфраструктурой и супраструктурой для развития туризма позволит привлечь на 1 рубль бюджетных средств не менее 2,2 рубля внебюджетных инвестиционных вложений. К сожалению, неизменным остается факт того, что туристская сфера по сравнению с другими видами деятельности, менее привлекательна для инвесторов, это связано с капиталоемкостью, сроками окупаемости проектов и высокими затратами.

С 2025 года туристские макротерритории получают инвестиции на строительство инфраструктуры для создания круглогодичных курортов в рамках реализации федеральных проектов, а также дополнительную поддержку на развитие туристических кластеров. Туристские макротерритории смогут получать федеральные субсидии на благоустройство общественных пространств, строительство и реконструкцию пирсов, причалов и другие мероприятия по инженерной защите территорий. Это позволит комплексно реализовывать инвестиционные проекты и развивать туристическую территорию в целом [3]. Такие меры государственной поддержки в сфере туризма должны обеспечить рост инвестиционной активности на территориях, где не будут сформированы и утверждены планы развития туристских территорий.

Территориальный подход формирования каркаса развития туризма в пространстве регионов Российской Федерации с привязкой к ресурсным и инфраструктурным возможностям соответствующих территорий позволит обосновать и сделать более понятной инвестиционную привлекательность и обоснованность инвестиционных решений как на федеральном, так региональном и муниципальном уровнях развития туристских инвестиционных проектов.

В сложный период формирования нового геополитического и экономического пространства основными целями региональной политики явились: усиление межрегиональных взаимовыгодных экономических отношений, создание единого экономического пространства и сокращение региональных неравенств [3]. В рамках федерального закона от 28.06.2014, № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и принятых мер унифицируются основы правового поля стратегического планирования в Российской Федерации [4].

В соответствии с Указом Президента РФ от 16.01.2017 № 13 политика регионального развития – это система приоритетов, целей, задач, мер и действий федеральных органов государственной власти по политическому и социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации и муниципальных образований [2]. Государственная политика регионального развития Российской Федерации на период до 2025 г. дала начало формированию макрорегионов. Однако в результате приверженности многих государственных деятелей и научных кругов к концепции выравнивания регионов реализация различных социальных и отраслевых программ подвергаются критике. Идут годы, а цели региональной политики государства – выравнивание социально-экономического развития регионов – не достигнута, различия между регионами в некоторых аспектах только усиливаются. Сторонники поляризованного развития предлагают перейти от политики выравнивания регионов к политике полюсов роста, ее цель – в фокусировании всех ресурсов в «опорных регионах» [9].

Опорные регионы как перспектива пространственного развития страны формируются в первую очередь на основе бюджетной обеспеченности, что формирует финансовый потенциал территорий для будущего развития как межрегиональной кооперации, так и отраслевых трансферов, бюджетных кредитов, инвестиций, направленных на развитие имеющегося потенциала [10].

В перспективе туристские макротерритории как опорные регионы при реализации территориального подхода формирования каркаса развития туризма в пространстве регионов Российской Федерации будут способствовать формированию новых рынков сбыта турпродукта, развитию транспортной инфраструктуры и проектов нового поколения.

Так, процессы трансформации инвестиционной политики в опорных регионах ускорят их социально-экономическое развитие. Сформированный каркас пространственного развития туризма будет способствовать устойчивому и сбалансированному пространственному развитию территории страны по средствам межрегиональных связей, направленных на сокращение различий в уровне и качестве

жизни населения. Меры поддержки инвестиционных проектов в туризме (снижение арендной платы за пользование земельными участками, субсидирование процентных ставок по кредитам на инвестиции, связанные с развитием объектов показа или размещения, финансирование оборотного капитала, субсидирование части текущих затрат, применение ускоренной амортизации для отдельных видов туристского бизнеса и др.) для участников мастер-планов развития туристских территорий могут способствовать ускоренной их реализации. Однако необходимо оптимизировать механизмы инвестирования объектов туристской индустрии, обеспечить развитие системных инструментов для привлечения российских и зарубежных инвестиций в масштабные проекты в сфере туризма (формирование специального фонда для развития туризма в регионах, финансовая поддержка туристских проектов через выпуск торгуемых ценных бумаг, долгосрочные кредиты), а также разработать привлекательные инструменты инвестирования. Научно обоснованное проектирование туристско-рекреационных кластеров – успех инвестиционной политики.

Список источников

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
2. Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года».
3. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025» от 13.02.2019. – № 207-р. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.spsss.ru/assets/files/2018/v-nts_strategiya-prostranstvennogo-razvitiya.pdf
4. Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (с изменениями на 17 февраля 2023 года). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
5. Паспорт федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://static.government.ru/media/files/FoFftF1dhGs4GZzEBPQtLCFvtBI2hHQD.pdf>
6. Постановление Правительства от 24 декабря 2021 года № 2439 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
7. Аврамчикова, Н. Т., Пучкин, М. Б. Инструменты стратегического управления социально-экономическим развитием закрытых административно-территориальных образований // Региональная экономика: теория и практика. – 2019. – Т. 17, № 6. – С. 1068–1081. <https://doi.org/10.24891/re.17.6.1068>

8. Выжитович, А. М. Формирование и мониторинг институциональной среды в региональной кластерной политике // Мир экономики и управления. 2018. Т. 18, № 2. С. 35–48.
9. Какаулина, М. О. Территории опережающего социально-экономического развития: эффективность функционирования и роль в формировании оптимальной налоговой нагрузки // Экономика. Налоги. Право. 2018. Т. 11. № 4. С. 78–89. URL: <https://doi.org/10.26794/1999-849X-2018-II-4-78-89> (дата обращения 15.03.2025).
10. Рубцова, Н. В. Формирование системы мониторинга эффективности сферы туристско-рекреационных услуг региона // Мир экономики и управления. 2019. Т. 19, № 3. С. 101–110. DOI 10.25205/2542-0429-2019-19-3-101-110
11. Сухов, Р. И., Яценко, Ю. С. Проведение систематизации и оценки существующих методических разработок в области оценки туристского потенциала территорий, направленных на выявление возможностей внедрения кластерных инициатив // Фундаментальные исследования. 2018. № 11–2. С. 284–289.
12. Mill, R. C., Morrison, A. M. The Tourism System. New York: Kendall Hunt Publishing, 2012. 444 p.
13. Ribeiro, J. C., Vareiro, I. C. The Tourist Potential of the Minho-Lima Region (Portugal). Visions for Global Tourism industry // Creating and Sustaining Competitive Strategies. 2012.
14. Rusprofile.ru Источник информации о российских юридических лицах. официальный сайт BuildingMedia. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dzen.ru/a/Y2pJQoxBQE_kO_U1
15. Сайт «Национальные проекты». Раздел гостеприимства. [Электронный ресурс]. Режим доступа: (URL: <https://xn-80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn-p1ai/projects/turizm>)

References

1. «*O nacionalnih celyah i strategicheskikh zadachah razvitiya Rossiiskoi Federacii na period do 2024 goda*» [“*On National Goals and Strategic Objectives for the Development of the Russian Federation for the period up to 2024*”]: Decree of the President of the Russian Federation dated May 7, 2018 No. 204. (In Russ.).
2. «*Ob utverdenii Osnov gosudarstvennoi politiki regionalnogo razvitiya Rossiiskoi Federacii na period do 2025 goda*» [“*On Approval of the Fundamentals of the State Policy of Regional Development of the Russian Federation for the period up to 2025*”]: Decree of the President of the Russian Federation dated January 16, 2017 No. 13. (In Russ.).
3. «*«Strategiya prostranstvennogo razvitiya Rossiiskoi Federacii na period do 2025» ot 13.02.2019. № 207-r.* [“*Strategy of Spatial Development of the Russian Federation for the period up to 2025 dated February 13, 2019, No. 207-R.*”]. URL: https://www.spsss.ru/assets/files/2018/v-nts_strategiya-prostranstvennogo-razvitiya.pdf (Accessed on September 03, 2025). (In Russ.).
4. «*O strategicheskom planirovanii v Rossiiskoi Federacii*» [“*On Strategic Planning in the Russian Federation*”]: Federal Law No. 172-FZ dated June 28, 2014 and amended on February 17, 2023. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ (Accessed on September 03, 2025). (In Russ.).
5. «*Razvitie turisticheskoi infrastrukturi*» [“*Development of tourist infrastructure*”]: Passport of the federal project. URL: <http://static.government.ru/media/files/FoFftF1dhGs4GZzEBPQtLCFVtBl2hHQD.pdf> (Accessed on September 03, 2025). (In Russ.).
6. «*Ob utverdenii gosudarstvennoi programmi Rossiiskoi Federacii «Razvitie turizma»*» [“*On Approval of the State Program of the Russian Federation “Development of Tourism”*”]: Government Decree No. 2439 dated December 24, 2021. (In Russ.).
7. Avramchikova, N. T., Puchkin, M. B. (2019). Instrumenti strategicheskogo upravleniya socialno-ekonomicheskim razvitiem zakritih administrativno-territorialnih obrazovaniy [Tools of strategic management of social and economic development of closed administrative-territorial entities]. *Regionalnaya ekonomika: teoriya i praktika [Regional Economics: Theory and Practice]*, 17 (6), 1068–1081. DOI: 10.24891/re.17.6.1068. (In Russ.).

8. Vyzhitovich, A. M. (2018). Formirovanie i monitoring institucionalnoi sredi v regionalnoi klasternoii politike [Formation and Monitoring of Institutional Conditions in Regional Cluster Policy]. *Mir ekonomiki i upravleniya [World of Economics and Management]*, 18(2), 35–48. (In Russ.).
9. Kakaulina, M. O. (2018). Territorii operejayuschego socialno_ekonomicheskogo razvitiya_effektivnost funkcionirovaniya i rol v formirovanii optimalnoi nalogovoi nagruzki [Priority Socio-Economic Development Areas: Their Effectiveness and Role in the Formation of an Optimal Tax Burden]. *Ekonomika. Nalogi. Pravo [“Economics, taxes & law”]*, 11(4), 78–89. URL: <https://doi.org/10.26794/1999-849X-2018-II-4-78-89> (Accessed on March 15, 2025). (In Russ.).
10. Rubtsova, N. V. (2019). Formirovanie sistemi monitoringa effektivnosti sferi turistsko_rekreacionnih uslug regiona [Formation of the System for Monitoring the Efficiency of Regional Tourist-Recreational Services]. *Mir ekonomiki i upravleniya [World of Economics and Management]*, 19 (3), 101–110. DOI 10.25205/2542-0429-201919-3-101-110. (In Russ.).
11. Sukhov, R. I., Yatsenko, Yu. S. (2018). Provedenie sistematzacii i ocenki suschestvuyuschih metodicheskikh razrabotok v oblasti ocenki turistskogo potentsiala territorii_napravlenih na viyavlenie vozmojnostei vnedreniya klasternih iniciativ [Conducting the systematization and evaluation of existing methodical developments for the assessment of tourist potential of territories aimed at identifying the possibilities for implementation of cluster initiatives]. *Fundamentalnie issledovaniya [Fundamental Research]*, 11–2, 284–289. (In Russ.).
12. Mill, R. C., Morrison A. M. (2012). *The Tourism System*. New York: Kendall Hunt Publishing.
13. Ribeiro, J. C., Vareiro I. C. (2012). The Tourist Potential of the Minho-Lima Region (Portugal). In: *Visions for Global Tourism industry – Creating and Sustaining Competitive Strategies*. Rijeka: InTech, 339–357.
14. *Rusprofile.ru Istochnik informacii o rossiiskih yuridicheskikh licah. oficialnii sait BuildingMedia. [A source of information about Russian legal entities. official website of BuildingMedia]*. URL: https://dzen.ru/a/Y2pJQoxBQE_kO_U1 (Accessed on September 03, 2025). (In Russ.).
15. Sait «Nacionalnie proekti». Razdel gostepriimstva [The National Projects website. The hospitality section.]. URL: <https://xn-80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn-p1ai/projects/turizm> (Accessed on September 03, 2025). (In Russ.).